

PROF. DR. BARBARA FÄH
ist Rektorin der Interkantonalen
Hochschule für Heilpädagogik.

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Schweizer Bildungssystem weist eine hohe Qualität aus. Über 90 Prozent der Jugendlichen erwerben einen Abschluss auf Sekundarstufe II und haben damit sehr gute Voraussetzungen für einen erfolgreichen Eintritt ins Erwerbsleben.

Wenn immer möglich gehen alle Kinder und Jugendliche gemeinsam in die Schule – unabhängig ihrer Herkunft, ihrer Begabungen oder besonderer pädagogischer Bedürfnisse. Diese beachtliche Leistung erbringen die Akteure in und um die Schule gemeinsam. Doch welche Rolle spielen Schulleiterinnen und Schulleiter bei der Realisierung einer inklusiven Schule?

Dieser Frage gehen die Beiträge dieser Ausgabe nach. Schon vorneweg: Schulleitungen sind zentral. Erstmals gibt es Forschungsergebnisse dazu. Erfahren sie mehr im Beitrag von Esther Albertin-Brenzikofer und Meike Wolters-Köhler. Und auch die Praxis berichtet von eindrücklichen Beispielen, wie die Reportage der Schule in Baar zeigt. Der zukünftige Präsident des Verbandes der Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz spricht Klartext: Schulleitende sind zentral zuständig für die Weiterentwicklung der Schulen, sie sind Vorbilder und setzen Zeichen – gerade in Hinblick auf die Gestaltung einer integrativen Schule.

Die HfH unterstützt die Schulleitungen durch ihre vielfältige Expertise: sie berät, gibt Weiterbildungen und zeigt Weiterentwicklungen auf. Viel Vergnügen beim Lesen!

Mit freundlichen Grüßen
Barbara Fähr

Lokale und kantonale Sonderpädagogikkonzepte dienen als Forschungsgrundlage. FOTO: NORA KASPER

FORSCHUNG Schulleitungen bearbeiten ein breites Spektrum an Aufgaben. Ihre Haltung zur Inklusion ist entscheidend. ESTHER ALBERTIN-BRENZIKOFER UND MEIKE WOLTERS-KÖHLER

Grosse Kraft und gute Argumente

Bislang war es eine Forschungslücke: die Rolle der Schulleitungen in der Inklusion. Welche Aufgaben in Bezug auf Inklusion stellen sich Schulleitenden an ihrer Schule? Wie gelingt es ihnen, die Aufgaben zu bewältigen? Diesen Fragen sind nun – erstmals in der Schweiz – Forschende der HfH nachgegangen. Durch Gruppendiskussionen mit Schulleitungen und die Analyse von Sonderpädagogik-Konzepten entstand ein umfassender Einblick in das beeindruckende Pflichten- und Tätigkeitsspektrum. Eine Kostprobe zeigt: Schulleitende verantworten den inklusiven Schulentwicklungsprozess, sie steuern sonderpädagogische Ressourcen, klären Rollen, Ziele und Erwartungen. Sie sind Teil von sonderpädagogischen Fach- und Planungsgruppen, nehmen an Standortgesprächen teil, sind Ansprechpersonen für die Umsetzung der Inklusion gegen Innen und Aussen, schmieden Allianzen im gesellschaftlichen Umfeld ihrer Schulen. Das alles macht aber nur einen Teil ihrer Arbeit aus. Ein anderer (und hauptsächlich) hängt mit der Personalführung und dem Personaleinsatz zusammen: Schulleitende rekrutieren Fachkräfte, berücksichtigen Interessen und Bedürfnisse der Mitarbeitenden, initiieren Weiterbildungen. Kurz und auf den ersten Blick: Ihre Aufgaben und Einflussmöglichkeiten auf die inklusive Schulentwicklung sind beachtlich.

Tatsächlich? Eine vertiefte Analyse macht deutlich, dass erheblicher Handlungsbedarf besteht: Aus den heute vorhandenen Konzepten und Führungsinstrumenten erhalten die Schulleitenden kaum

Hinweise dazu, wie sie zentrale Herausforderungen angehen können; zum Beispiel das Entwickeln einer inklusiven Haltung.

Inclusion is not about organization

– inclusion is about attitude! Das bekannte Zitat (überliefert von Jürgen Münch und Kerstin Ziemer) bringt auf den Punkt: Inklusion ist nicht das bloße Einführen neuer Strukturen. Inklusion ist eine Haltung, die eine ganze Gemeinschaft einnimmt. «Das, finde ich, ist auch ein bisschen mein Job», formuliert ein Schulleiter, «also nicht immer Integration als isolierten Teil anzuschauen, sondern wirklich durchzuspannen durch alles. [...] Es hat diese Ausrichtung von ›Wir sind eine Gemeinschaft und wir wollen integrieren, wir wollen das leben.‹». Es fehlt allerdings an Instrumenten, die den Schulleitungen bei dieser Aufgabe helfen. Gute, bereits be-

stehende Hilfsmittel für die inklusive Schulentwicklung wie beispielsweise der Index für Inklusion haben eher evaluativen Charakter oder bieten Arbeitsanregungen für das ganze Team. Instrumente, die gezielt die Rolle und Kompetenz von Schulleitungen ins Zentrum stellen, stehen noch aus.

Eine Hürde ist zudem der Mangel an ausgebildeten Fachpersonen: Zuweilen fehlt in den Klassenzimmern notwendiges sonderpädagogisches Know-how, oder es ist nur teilweise zugänglich. Die Schulleitungen sind hier gefordert, der Schulgemeinschaft einen umfassenden Zugriff auf sonderpädagogisches Fachwissen zu gewährleisten. Denn wirkungsvoll gebündeltes sonderpädagogisches Wissen überzeugt in der Praxis, wie eine Schulleiterin exemplarisch hervorhebt:

«Bei uns, wir haben die SHP; die eine Lehrerin, die auch SHP ist, und ich bin ja eigentlich auch noch Heilpädagogin. Also wir sind da schwer, wir haben eine grosse Kraft. Und das hat natürlich einen Einfluss darauf, dass wir die guten Argumente haben.»

Durch die genannten Gründe ist der direkte Zugang zu sonderpädagogischem Fachwissen für alle Lehrpersonen zu wenig gesichert. Hier sind Schulleitungen gefordert, ein Wissensmanagement zu gewährleisten. Bis anhin fehlen dazu Forschungen und geeignete Konzepte.

ESTHER ALBERTIN-BRENZIKOFER, MA,
und MEIKE WOLTERS-KÖHLER, LIC. PHIL.,
sind Dozentinnen an der HfH.

Tagung Schule leiten Inklusiv!

Mit der verstärkten Umsetzung der Integration verändert sich auch die Rolle der Schulleitungen. Sie sind auch für Organisation und Qualität von sonderpädagogischen Angeboten zuständig. Dabei können sie eine massgebliche Rolle im Schulentwicklungsprozess hin zu einer inklusiven Schule einnehmen. Die Tagung vom 23. November 2019 findet in Kooperation mit der PHZH statt.
hfh.ch/tagungen